

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Status "Terakreditasi"

SK. BAN PT No: 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 Tanggal. 17 Juni 2016
Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 76 Telp : (0354) 771576, 771503, 771495 Kediri

SURAT TUGAS

Nomor: 820 /C/FKIP-UNPGRI/IX/2017

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hj, SRI PANCA SETYAWATI, M.Pd.
 NIP : 1870301023
 Jabatan : Dekan FKIP

Menugaskan kepada:

No.	Nama	NIDN
1	FENY RITA FIANTIKA, M.Pd	0710057801

Untuk mempublikasikan karya ilmiahnya yang berjudul "Pengembangan BKS Berbasis MCK (Mathematical Content Knowledge) sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Matematika Siswa SMP" di Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kediri, 25 September 2017

Dekan FKIP,

Dr. Hj. Sri Panca Setyawati, M.Pd

Jurnal Math Educator Nusantara

Wahana publikasi karya tulis ilmiah di bidang pendidikan matematika

ISSN: 2459-9735

Volume 03 Nomor 02

Halaman 59-145

November 2017

- | | |
|--|-----------|
| 1. Menghasilkan Lulusan Kreatif Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Kontekstual
Suryo Widodo | 59 - 72 |
| 2. Menumbuh Kembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dengan Pendekatan <i>Contextual Teaching and Learning</i>
Evadenika Ayu Artikasan dan Abdul Aziz Saefudin | 73 - 82 |
| 3. Efektivitas Pembelajaran Laboratorium Dengan <i>Involving Students In Self-and Peer Evaluation</i> Ditinjau dari Gaya Kognitif Pada Mahasiswa Pendidikan Matematika
Dian Ratna Puspananda dan Puput Sunyah | 83 - 94 |
| 4. Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika
Muhamad Ruslan Layn dan Muhammad Syahrul Kahar | 95 - 102 |
| 5. Analisis Kesalahan-Kesalahan dalam Penyusunan Skripsi (Studi Kasus pada Skripsi Penelitian Kualitatif)
Darmadi | 103 - 110 |
| 6. Etnomatematika dan Pemecahan Masalah Kombinatorik
Erika Laras Astutiningtyas, Andika Ayu Wulandari dan Isna Faeahsanti | 111 - 118 |
| 7. Efektifitas Model Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning (CTL)</i> Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep pada Mata Kuliah Geometri Ruang
Koryna Avior | 119 - 126 |
| 8. Pengembangan BKS Berbasis MCK (<i>Mathematical Content Knowledge</i>) Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Matematika Siswa SMP
Ika Santia, Fany Rita Fiantika dan Jatmiko | 127 - 134 |
| 9. Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Etnomatematika Pada Pola Batik Tenun (ATBM) Khas Kota Kediri Terhadap Kemampuan Refleksi Dan Simetri Mahasiswa Semester 2 Prodi Pendidikan Matematika UNP Kediri
Samijo dan Dian Devita Yohanis | 135 - 145 |

Diterbitkan oleh

Program Studi Pendidikan Matematika
FKIP Universitas Nusantra PGRI Kediri

Pengembangan BKS Berbasis MCK (Mathematical Content Knowledge) Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Matematika Siswa SMP

Ika Santia

Pendidikan Matematika FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri

Feny Rita Fiantika

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jatmiko Jatmiko

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

 <https://doi.org/10.29407/jmen.v3i2.909>

 PDF downloads: **255**

Keywords: BKS, MCK, Literasi Matematika, Siswa SMP

ABSTRACT

Abstrak: Rendahnya hasil PISA dan TIMSS siswa Indonesia kontradiktif dengan motivasi belajar matematika dan sains mereka yang berada di atas Singapura dan Malaysia. Permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya MCK khususnya domain penalaran di setiap *Mathematical*

cent. Mereka perlu penguatan kemampuan mengintegrasikan informasi, menarik kesimpulan, serta menggeneralisasikan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu dilakukan penelitian pengembangan yang bertujuan menghasilkan Buku Kerja Siswa (BKS) yang valid, praktis dan memiliki efek potensial bagi literasi matematika siswa SMP. Penelitian ini mengacu pada modifikasi model 4-D Thiagarajan yaitu *Define, Design* dan *Develop*. Prosedur penelitiannya adalah: 1) menganalisis MCK awal siswa SMP di Kota Kediri berdasarkan domain TIMSS dan literasi matematika PISA; 2) mengembangkan BKS yang valid, praktis dan layak. Hasil penelitian menunjukkan BKS yang dikembangkan termasuk dalam kriteria sangat layak, ditinjau dari kelayakan isi sebesar 84,11%, kelayakan bahasa sebesar 86,61%, kelayakan kegrafikan sebesar 84,72% dan Hasil ujicoba terbatas pada tiga puluh orang siswa mendapat respon positif sebesar 98,25%.

Kata Kunci: BKS, MCK, Literasi Matematika, Siswa SMP

REFERENCES

- Anwar, Ilham. 2010. Pengembangan Bahan Ajar. Bahan Kuliah Online. Direktori UPI. Bandung.
- Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Diknas, Jakarta.
- Depdiknas. 2008. Teknik Penyusunan BKS. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas, 2013. Kurikulum 2013. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbangdiknas, Jakarta.
- Khabibah, Siti. 2006. Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Dengan Soal Terbuka Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar. Disertasi yang tidak diterbitkan. Surabaya: Perpustakaan Pacasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- Muslich, Masnur. 2010. Text Book Writing. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sadiman, dkk. 2012. Media Pendidikan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Solso, Robert L. 1995. Cognitive Psychology. Boston. Allyn and Bacon.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA.
- Thiagarajan, dkk. 1974. Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children. Bloomington: Indiana University.

PUBLISHED

2017-11-30

HOW TO CITE

Santia, I., Fiantika, F. R., & Jatmiko, J. (2017). Pengembangan BKS Berbasis MCK (Mathematical Content Knowledge) Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Matematika Siswa SMP. *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika*, 3(2), 127–134.
<https://doi.org/10.29407/jmen.v3i2.909>

More Citation Formats

ISSUE

Vol. 3 No. 2 (2017): JMEN : Jurnal Math Educator Nusantara

SECTION

Artikel

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

1. Copyright on any article is retained by the author(s).
2. The author grants the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
5. The article and any associated published material is distributed under the **Creative Commons Attribution 4.0 Internasional License**

Most read articles by the same author(s)

- Jatmiko Jatmiko, Feny Rita Fiantika, [Perangkat Pembelajaran 4D Sebuah Rekam Jejak Proses Pembuatan Perangkat Pembelajaran Berbasis Video Animasi 3D Portofolio](#) , [Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan Matematika: Vol. 3 No. 1 \(2017\): Volume 3 No 1 Tahun 2017](#)
- Desi Gita Andriani, Jatmiko Jatmiko, [Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui Model Pembelajaran Learning Cycle](#) , [Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan Matematika: Vol. 4 No. 2 \(2018\): JMEN : Jurnal Math Educator Nusantara](#)
- Ratna Yulis Tyaningsih, Nilza Humaira Salsabila, Samijo Samijo, Jatmiko Jatmiko, [Pengembangan MUPEL \(multimedia peluang\) berbasis etnomatematika dalam permainan tradisional anak \(Dakon\)](#) , [Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan Matematika: Vol. 6 No. 1 \(2020\): Jurnal Math Educator Nusantara](#)
- Ika Santia, Jatmiko Jatmiko, [Pengembangan modul pembelajaran matematika berdasarkan proses berpikir relasional dalam upaya meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah aljabar siswa SMP](#) , [Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan Matematika: Vol. 2 No. 1 \(2016\)](#)
- Jatmiko Jatmiko, [EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN THINK-PAIR-SHARE DENGAN MODUL \(TPS-M\) DITINJAU DARI KECERDASAN INTERPERSONAL](#) , [Efektor: Vol. 2 No. 2 \(2015\): Efektor Vol 2 No 2 Tahun 2015](#)

MAIN MENU

[Focus and Scope](#)

[Editorial Board](#)

[Reviewer](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Ethics](#)

[Plagiarism Screening](#)

Repository Policy

Article Processing Charge

Copyright Notice

Open Access Policy

Withdrawal of Manuscripts

Retraction

Digital Archiving

INFORMATION

Readers

Authors

Librarians

SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor 200/M/KPT/2020
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020
Nama Jurnal Ilmiah

Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan Matematika

E-ISSN: 25809210

Penerbit: Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020 sampai Volume 10 Nomor 2 Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2020

Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Republik Indonesia.

Rahmang P. S. Brodjonegoro

JMEN Accreditation VOL 4(2)-7(2)

JMEN Accreditation VOL 6(1)-10(2)

Article Documents

WhatsApp Mobile
Click to chat

Visitors

	67,875		69
	4,120		63
	291		55
	121		53
	109		46

FLAG counter

Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan Matematika

by <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/matematika> is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 Internasional License

00157504 [View My Stats](#)

2017

Pengembangan BKS Berbasis MCK (Mathematical Content Knowledge) Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Matematika Siswa SMP

¹Ika Santia

²Feny Rita Fiantika.

³Jatmiko

Program Studi Pendidikan Matematika
FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri

E-mail

¹ikasantia2188@gmail.com

²fentfeny@gmail.com

³pakjatmiko100@gmail.com

Jurnal Math Educator Nusantara (JMEN) diterbitkan oleh Prodi Pendidikan Matematika
bekerja sama dengan LP2M UN PGRI Kediri.

Jalan KH Achmad Dahlan No 76 Kediri.

Alamat Web: <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/matematika>

Email address: jme.nusantara@unpkediri.ac.id

PENGEMBANGAN BKS BERBASIS MCK (*MATHEMATICAL CONTENT KNOWLEDGE*) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LITERASI MATEMATIKA SISWA SMP

Ika Santia¹, Feny Rita Fiantika.², Jatmiko³

FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri

ikasantia2188@gmail.com

fentfeny@gmail.com

pakjatismiko100@gmail.com

Abstrak: Rendahnya hasil PISA dan TIMSS siswa Indonesia kontradiktif dengan motivasi belajar matematika dan sains mereka yang berada di atas Singapura dan Malaysia. Permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya MCK khususnya domain penalaran di setiap *Mathematical Content*. Mereka perlu penguatan kemampuan mengintegrasikan informasi, menarik kesimpulan, serta menggeneralisasikan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu dilakukan penelitian pengembangan yang bertujuan menghasilkan Buku Kerja Siswa (BKS) yang valid, praktis dan memiliki efek potensial bagi literasi matematika siswa SMP. Penelitian ini mengacu pada modifikasi model 4-D Thiagarajan yaitu *Define, Design* dan *Develop*. Prosedur penelitiannya adalah: 1) menganalisis MCK awal siswa SMP di Kota Kediri berdasarkan domain TIMSS dan literasi matematika PISA; 2) mengembangkan BKS yang valid, praktis dan layak. Hasil penelitian menunjukkan BKS yang dikembangkan termasuk dalam kriteria sangat layak, ditinjau dari kelayakan isi sebesar 84,11%, kelayakan bahasa sebesar 86,61%, kelayakan kegrafikan sebesar 84,72% dan Hasil ujicoba terbatas pada tiga puluh orang siswa mendapat respon positif sebesar 98,25%.

Kata Kunci: BKS, MCK, Literasi Matematika, Siswa SMP

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil PISA dua tahun terakhir, pada tahun 2012 Indonesia hanya menempati urutan ke-64 dari 65 negara peserta PISA, sedangkan pada tahun 2015 Indonesia menempati posisi ke-69 dari 72 peserta PISA (OECD, 2016). Hasil ini setara dengan hasil TIMSS 2015 yaitu Indonesia menempati urutan ke-45 dari 50 peserta TIMSS yang ada). Melihat rendahnya prestasi Indonesia dibandingkan negara lain di persaingan skala Internasional, serta dengan keyakinan bahwa semua anak dilahirkan sama maka kesimpulan dari hasil di atas adalah apa yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan yang diujikan (yang distandarkan) Internasional (Kemendikbud, 2013).

Usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia salah satunya adalah merubah kebiasaan lama dimana siswa terbiasa menghafal prosedur dan memecahkan masalah dengan prosedur teknis saja. Siswa Indonesia perlu penguatan kemampuan mengintegrasikan informasi, menarik kesimpulan, serta menggeneralisasikan pengetahuan yang dimiliki ke hal-hal lain.

Pengembangan suatu perangkat yang berbasis *Mathematical Content Knowledge* (MCK) merupakan suatu langkah penting untuk merubah pola pikir siswa Indonesia dalam memecahkan masalah matematika. Pengembangan perangkat ini dapat dimulai dengan mengembangkan instrumen tes pemecahan masalah yang menunjang literasi matematika siswa. Untuk itu akan dikembangkan suatu Buku Kerja Siswa (BKS) yang berbasis *Mathematical Content Knowledge* (MCK) yang efektif meningkatkan literasi matematika siswa, khususnya siswa SMP yang berada pada taraf kognitif *extended abstract*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan 4-D (four D models) yang dikemukakan oleh Thiagarajan (1974). Model pengembangan ini terdiri dari 4 tahap yaitu pendefinisian (*define*), perancangan (*design*), pengembangan (*develop*), dan penyebaran (*disseminate*). Pengembangan ini hanya sampai pada tahap pengembangan saja, karena tahap keempat tidak dilakukan mengingat keterbatasan waktu dan biaya.

Subjek uji coba meliputi siswa kelas VIII SMP Kota Kediri. Adapun validator penelitian pengembangan ini terdiri dari tiga orang yaitu satu orang ahli materi selaku orang yang berkompetensi dalam bidang matematika khususnya matematika sekolah (satu orang dosen program studi pendidikan matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan bidang keahlian pendidikan matematika), satu ahli grafis selaku orang yang berkompetensi dalam bidang kegrafikan dan penyajian media pembelajaran (satu orang mahasiswa S3 teknologi pembelajaran Universitas Negeri Malang), dan satu orang ahli bahasa (satu orang dosen program studi bahasa dan sastra Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri). Untuk uji coba terbatas diambil siswa kelas VIII SMP PGRI 4 Kota Kediri sebanyak 18 siswa, karena menurut Sadiman (2012) bahwa uji coba kelompok kecil diberikan kepada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Jenis data yang diperoleh dalam pengembangan ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, sedangkan penelitian kuantitatif data penelitian berupa angka-angka (Sugiyono, 2010). Data kualitatif didapatkan dari angket telaah para ahli, sedangkan data kuantitatif didapatkan dari hasil validasi berupa angket lembar validasi yang diberikan kepada para ahli, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan angket respon siswa yang dianalisis dengan teknik persentase.

Dalam penelitian ini terdapat empat instrumen penelitian yang digunakan, yaitu: 1) lembar telaah, 2) lembar angket validasi, 3) lembar observasi, dan 4) lembar angket respon siswa. Lembar telaah dan lembar validasi diberikan kepada ahli materi, ahli kegrafikan dan ahli bahasa. Angket tertutup atau angket validasi oleh para ahli dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Persentase tersebut diperoleh dengan berdasarkan perhitungan skor menurut Skala Likert (Khabibah, 2006) dengan keterangan skala penilaian untuk validasi ahli yaitu "5" bernilai sangat baik, "4" bernilai baik, "3" bernilai cukup baik, "2" bernilai tidak baik, dan "1" bernilai sangat tidak baik. Untuk lembar observasi oleh pengamat dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Persentase tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan Skala Guttman (Khabibah, 2006) dengan keterangan skala penilaian untuk aktivitas siswa yaitu "Ya" dengan nilai satu dan "Tidak" dengan nilai nol. Angket tertutup mengenai respon siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Persentase tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan Skala Guttman (Khabibah, 2006) dengan keterangan skala penilaian untuk pendapat siswa yaitu "Ya" dengan nilai satu dan "Tidak" dengan nilai nol.

Kemudian hasil perhitungan nilai dari ahli materi, ahli kegrafikan, dan respon siswa diinterpretasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 1. Interpretasi Skor Kelayakan BKS

Penilaian	Kriteria Interpretasi
0%-20%	Sangat Tidak Layak
21%-40%	Tidak Layak
41%-60%	Cukup Layak
61%-80%	Layak
81%-100%	Sangat Layak

Diadaptasi dari Khabibah (2006)

Berdasarkan kriteria tersebut, Buku Kerja Siswa (BKS) dalam penelitian ini dikatakan layak apabila persentase $\geq 61\%$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengembangan ini menggunakan modifikasi model pengembangan 4-D (*define, design, develop, dan disseminate*), namun pengembangan ini hanya sampai pada tahap pengembangan (*develop*) saja, dikarenakan tahap keempat tidak dilakukan mengingat keterbatasan waktu dan biaya.

Tahap Pendefinisian (*define*), pada tahap ini ditetapkan dan didefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Ada lima langkah dalam tahap ini yang terdiri dari analisis awal-akhir (*Front-End Analysis*) yang bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang

dihadapi dalam pembelajaran sehingga dibutuhkan pengembangan bahan pembelajaran yang dalam penelitian ini berupa BKS, analisis siswa (*Learner Analysis*) yang bertujuan untuk menelaah tentang karakteristik siswa sebagai gambaran untuk rancangan dan pengembangan BKS, analisis tugas (*Task Analysis*) yang bertujuan mengidentifikasi tugas-tugas dalam bahan ajar BKS, analisis konsep (*Concept Analysis*) dengan cara membuat peta konsep, dan spesifikasi tujuan pembelajaran (*Specifying Instructional Objective*) yaitu untuk mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa.

Tahap perancangan (*design*), tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran berupa BKS berbasis MCK domain literasi PISA dan TIMSS yang diterapkan pada siswa kelas VIII SMP. Secara garis besar, tahap perancangan ini meliputi dua langkah yaitu pemilihan format BKS (*Format Selection*) dan desain awal BKS (*Initial Design*). Format BKS dimulai dari sampul depan BKS sampai sampul belakang BKS. Struktur isi BKS meliputi materi yang dijabarkan dari indikator, soal soal latihan yang didasarkan pada literasi matematika PISA dan TIMSS. Mendesain BKS merupakan kegiatan merancang model BKS atau fisik BKS agar lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar.

Tahap pengembangan (*develop*) bertujuan untuk menghasilkan BKS yang layak. Kelayakan BKS ini diukur melalui telaah berisi saran atau masukan dan validasi para ahli yaitu ahli materi dan ahli grafis. Keefektifan BKS diukur melalui hasil respon siswa setelah membaca BKS yang diperoleh dari pengisian angket pada saat ujicoba terbatas. Telaah BKS dilakukan untuk memperoleh masukan untuk perbaikan isi BKS yang dikembangkan. Perbaikan yang dilakukan pada BKS berdasarkan masukan dari ahli materi antara lain: 1) Penambahan contoh soal konten geometri; 2) Terdapat kesalahan penulisan kata seharusnya "tidak kurang dari" tetapi tertulis "tidak kurang"; 3) Lebih menekankan pada aspek simbol aljabar sebagai simbol literal. Sedangkan perbaikan yang dilakukan pada BKS berdasarkan masukan dari ahli grafis, antara lain: 1) Warna sampul lebih baik dibuat lebih menarik, jaga keseimbangan gambar, dan latar pada sampul; 2) Kesesuaian format BKS sudah sesuai dengan standar ISO. Kelayakan BKS yang dikembangkan dapat diketahui dari hasil validasi para ahli. Hasil validasi dapat berupa skala penilaian dan saran perbaikan dari masing-masing validator. Hasil validasi berupa data kuantitatif yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan kualitas atau kelayakan BKS. Adapun hasil analisis validasi para ahli dengan memperhatikan kriteria penilaian BKS yang baik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Validasi Para Ahli

No	Aspek Penilaian Kelayakan	Persentase Penilaian Kelayakan (%)	Kriteria Intepretasi Kelayakan
1	Kelayakan Isi	81,23	Sangat Layak
2	Kelayakan Penyajian	82,45	Sangat Layak
3	Kelayakan Bahasa	79,11	Layak
4	Kelayakan	78,82	Layak

Kegrafikan		
Rata-rata keseluruhan	80,40	Layak

Sumber: data diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 2 rata-rata keseluruhan persentase kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan bahan ajar yang dikembangkan adalah 80,40% sehingga dapat disimpulkan bahwa kelayakan BKS berdasarkan komponen kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan dikategorikan "Layak".

Ujicoba terbatas bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap BKS yang telah dikembangkan. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara meminta siswa untuk mengisi angket respon siswa. Angket respon siswa berisi tiga kriteria diantaranya kesesuaian dengan pembelajaran kontekstual dan nilai karakter, penyajian fisik, dan Bahasa.

Tabel 3. Analisis Angket Respon Siswa Ujicoba Terbatas

No	Komponen Kelayakan	(%)	Kriteria
1	Kriteria kesesuaian dengan literasi matematika	85,68	Sangat Layak
2	Kriteria penyajian fisik	90,16	Sangat Layak
3	Kriteria Bahasa	86,70	Sangat Layak
	Rata-Rata Keseluruhan	87,51	Sangat Layak

Pembahasan

Proses pengembangan BKS yang telah dikembangkan oleh peneliti telah sesuai dengan dengan modifikasi model pengembangan 4-D (Thiagarajan, 1974) yaitu 3D, melalui tahap pendefinisian (*define*), tahap perancangan (*design*), tahap pengembangan (*develop*), dan tahap penyebaran (*disseminate*), namun pengembangan ini hanya sampai pada tahap pengembangan (*develop*) saja karena keterbatasan waktu dan biaya.

Tahap pertama adalah tahap pendefinisian (*define*), pada tahap ini langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan analisis awal-akhir (*Front-End Analysis*) diantaranya adalah analisis kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 2013 yang digunakan untuk dasar materi BKS. Langkah kedua yang dilakukan peneliti adalah melakukan analisis siswa (*Learner Analysis*) yaitu siswa kelas VIII dengan pertimbangan mereka sudah mendapatkan materi aljabar saat mereka kelas VII. Langkah ketiga melakukan analisis tugas (*Task Analysis*) yang bertujuan mengidentifikasi tugas-tugas dalam bahan ajar BKS, kemudian dilakukan analisis konsep (*Concept Analysis*) dengan membuat peta konsep yang disesuaikan dengan KI dan KD yang ada pada kurikulum 2013, dan spesifikasi tujuan pembelajaran

(*Specifying Instructional Objective*) yaitu untuk mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa melalui pembelajaran dengan media BKS yang akan dikembangkan.

Tahap selanjutnya adalah tahap perancangan (*design*), pada tahap ini dilakukan pemilihan format BKS (*Format Selection*) dan desain awal BKS (*Initial Design*). Format BKS dimulai dari sampul depan BKS sampai sampul belakang BKS. Struktur isi BKS meliputi materi yang dijabarkan dari indikator, soal soal latihan yang didasarkan pada ekivalensi, rangkuman dari materi yang telah dipaparkan, dan evaluasi kemampuan literasi matematika. Mendesain BKS merupakan kegiatan merancang model BKS atau fisik BKS agar lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar.

Sedangkan pada tahap pengembangan (*develop*) lebih banyak dilakukan perbaikan-perbaikan agar BKS layak digunakan dalam proses pembelajaran. Tahap pengembangan diawali dengan telaah 1 kemudian revisi 1 yang menghasilkan draf 2. Bahan ajar draf 2 secara bersamaan dilakukan telaah 2 oleh para ahli yang dikemudian direvisi sesuai dengan saran atau masukan dan komentar para ahli dalam lembar telaah, sehingga hasil revisi 2 menghasilkan draf 3. Draf 3 BKS hasil revisi 2 nantinya divalidasi oleh validator untuk penilaian BKS dan digunakan sebagai ujicoba terbatas kepada 18 orang siswa SMP PGRI 4 Kota Kediri.

Berdasarkan hasil validasi para ahli, data yang disajikan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara mengubah data kuantitatif menjadi bentuk persentase yang kemudian diinterpretasikan dengan kalimat yang bersifat kualitatif, terdiri dari ahli materi dan ahli grafis.

Komponen kelayakan isi masuk dalam kategori sangat layak dengan rata-rata persentase 81,23%. Hal tersebut dikarenakan BKS yang dikembangkan memuat konsep maupun teori yang disajikan sesuai dengan KI dan KD, serta indikator pembelajaran dan telah memenuhi kriteria literasi matematika.

Komponen kelayakan penyajian masuk dalam kategori sangat layak dengan rata-rata persentase 82,45%. Hal tersebut didukung penyajian bahan ajar yang telah mencakup semua komponen yang meliputi konsistensi sistematika penyajian, keruntutan konsep, kesesuaian ilustrasi dengan materi, penyajian teks, tabel, gambar, dan lampiran disertai dengan rujukan/ sumber acuan, pembangkit motivasi belajar pada awal bab, rangkuman, daftar pustaka, dan glosarium (BSNP dalam Muslich, 2010).

Komponen kelayakan bahasa dikategorikan layak dengan rata-rata persentase 79,11%. Hal tersebut didukung bahasa yang digunakan dalam BKS mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya semua bahan ajar harus memperhatikan komponen kebahasaan sesuai dengan aspek dalam sub komponen kelayakan bahasa, sehingga ketepatan struktur kalimat dan susunan materi yang sistematis memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran (Depdiknas, 2008).

Rata-rata persentase komponen kelayakan kegrafikan pada *lay out* BKS adalah 78,82% sehingga dikategorikan layak. Hal tersebut didukung kemenarikan warna dan ilustrasi desain

sampul BKS serta bagian isi BKS, sehingga dapat memperjelas konsep, pesan, dan gagasan yang disampaikan dalam BKS. Ilustrasi yang menarik ditambah tata letak yang tepat dapat membuat bahan ajar lebih menarik untuk dipelajari serta dapat memotivasi siswa untuk menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan kombinasi warna dan ilustrasi yang menarik memegang peranan penting dalam pembuatan bahan ajar (Depdiknas, 2008).

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap BKS yang dikembangkan ditinjau dari kriteria kesesuaian pada soal-soal latihan, penyajian fisik, dan bahasa. Keseluruhan analisis hasil ujicoba terbatas BKS dari pendapat siswa diperoleh rata-rata persentase sebesar 87,51%, maka pengembangan BKS berbasis MCK dinyatakan "Sangat Layak". Hal tersebut dikarenakan pembelajaran dengan BKS tersebut dapat membantu siswa mengembangkan literasi matematika siswa yang ada.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, simpulan pengembangan BKS berbasis MCK, yaitu: (1) Pengembangan ini menghasilkan produk berupa BKS siswa kelas VIII SMP dengan didasarkan pada MCK domain PISA dan TIMSS. Pengembangan ini dikembangkan menggunakan modifikasi model 4-D yaitu 3D, *define*(pendefinisian), *design* (perancangan), *develop*(pengembangan), dan *disseminate* (penyebaran), namun pengembangan ini hanya sampai pada tahap pengembangan (*develop*) saja karena keterbatasan waktu dan biaya, (2) Kelayakan BKS ditinjau dari kelayakan isi, penyajian, bahasa, penyajian dan kegrafikan adalah layak digunakan sebagai bahan ajar, (3) Respon siswa terhadap BKS adalah positif.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa saran antara lain: (1) Dengan adanya BKS ini diharapkan guru lebih memperhatikan kemampuan literasi matematika siswanya, tidak hanya kemampuan prosedural, (2) Penggunaan BKS dapat digunakan sebagai bahan pelengkap pembelajaran bagi siswa, serta sebagai bahan latihan mandiri bagi siswa, (3) Pengembang selanjutnya diharapkan tidak hanya berhenti sampai tahap pengembangan saja, akan tetapi dilanjutkan dengan tahap penyebaran sehingga bahan ajar akan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ilham. 2010. *Pengembangan Bahan Ajar. Bahan Kuliah Online*. Direktori UPI. Bandung.
- Depdiknas. 2006. *Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Diknas, Jakarta.
- Depdiknas. 2008. *Teknik Penyusunan BKS*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas, 2013. *Kurikulum 2013*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbangdiknas, Jakarta.

Khabibah, Siti. 2006. *Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Dengan Soal Terbuka Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar. Disertasi yang tidak diterbitkan*. Surabaya: Perpustakaan Pacasarjana Universitas Negeri Surabaya.

Muslich, Masnur. 2010. *Text Book Writing*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sadiman, dkk. 2012. *Media Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Solso, Robert L. 1995. *Cognitive Psychology*. Boston. Allyn and Bacon.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA.

Thiagarajan, dkk. 1974. *Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children*. Bloomington: Indiana University.

Pengembangan BKS Berbasis MCK (Mathematical Content Knowledge) Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Matematika Siswa SMP

by Feny Rita Fiantika

Submission date: 29-Oct-2022 07:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 1938283845

File name: dge_Sebagai_Upaya_Meningkatkan_Literasi_Matematika_Siswa_SMP.pdf (172.93K)

Word count: 2657

Character count: 17341

Jurnal Math Educator Nusantara (JMEN)

Wahana publikasi karya tulis ilmiah di bidang pendidikan matematika

ISSN : 2459-9735 Volume 03 Nomor 02 Halaman 59 – 134 November 2017

2017

Pengembangan BKS Berbasis MCK (Mathematical Content Knowledge) Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Matematika Siswa SMP

¹⁾Ika Santia

²⁾Feny Rita Fiantika.

³⁾Jatmiko

**Program Studi Pendidikan Matematika
FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri**

E-mail

¹⁾ikasantia2188@gmail.com

²⁾fentfeny@gmail.com

³⁾pakjatmiko100@gmail.com

Jurnal Math Educator Nusantara (JMEN) diterbitkan oleh Prodi Pendidikan Matematika
bekerja sama dengan LP2M UN PGRI Kediri.

Jalan KH Achmad Dahlan No 76 Kediri.

Alamat Web: <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/matematika>

Email address: jme.nusantara@unpkediri.ac.id

PENGEMBANGAN BKS BERBASIS MCK (*MATHEMATICAL CONTENT KNOWLEDGE*) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LITERASI MATEMATIKA SISWA SMP

Ika Santia¹, Feny Rita Fiantika.², Jatmiko³

FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri

1ikasantia2188@gmail.com

2fentfeny@gmail.com

3pakjatismiko100@gmail.com

Abstrak: Rendahnya hasil PISA dan TIMSS siswa Indonesia kontradiktif dengan motivasi belajar matematika dan sains mereka yang berada di atas Singapura dan Malaysia. Permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya MCK khususnya domain penalaran di setiap *Mathematical Content*. Mereka perlu penguatan kemampuan mengintegrasikan informasi, menarik kesimpulan, serta menggeneralisasikan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu dilakukan penelitian pengembangan yang bertujuan menghasilkan Buku Kerja Siswa (BKS) yang valid, praktis dan memiliki efek potensial bagi literasi matematika siswa SMP. Penelitian ini mengacu pada modifikasi model 4-D Thiagarajan yaitu *Define, Design* dan *Develop*. Prosedur penelitiannya adalah: 1) menganalisis MCK awal siswa SMP di Kota Kediri berdasarkan domain TIMSS dan literasi matematika PISA; 2) mengembangkan BKS yang valid, praktis dan layak. Hasil penelitian menunjukkan BKS yang dikembangkan termasuk dalam kriteria sangat layak, ditinjau dari kelayakan isi sebesar 84,11%, kelayakan bahasa sebesar 86,61%, kelayakan kegrafikan sebesar 84,72% dan Hasil ujicoba terbatas pada tiga puluh orang siswa mendapat respon positif sebesar 98,25%.

Kata Kunci: BKS, MCK, Literasi Matematika, Siswa SMP

PENDAHULUAN

9 Berdasarkan hasil PISA dua tahun terakhir, pada tahun 2012 Indonesia hanya menempati urutan ke-64 dari 65 negara peserta PISA, sedangkan pada tahun 2015 Indonesia menempati posisi ke-69 dari 72 peserta PISA (OECD, 2016). Hasil ini setara dengan hasil TIMSS 2015 yaitu Indonesia menempati urutan ke-45 dari 50 peserta TIMSS yang ada). Melihat rendahnya prestasi Indonesia dibandingkan negara lain di persaingan skala Internasional, serta dengan keyakinan bahwa semua anak dilahirkan sama maka kesimpulan dari hasil di atas adalah apa yang diajarkan di Indonesia berbeda dengan yang diujikan (yang distandarkan) Internasional (Kemendikbud, 2013).

Usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia salah satunya adalah merubah kebiasaan lama dimana siswa terbiasa menghafal prosedur dan memecahkan masalah dengan prosedur teknis saja. Siswa Indonesia perlu penguatan kemampuan mengintegrasikan informasi, menarik kesimpulan, serta menggeneralisasikan pengetahuan yang dimiliki ke hal-hal lain.

Pengembangan suatu perangkat yang berbasis *Mathematical Content Knowledge* (MCK) merupakan suatu langkah penting untuk merubah pola pikir siswa Indonesia dalam memecahkan masalah matematika. Pengembangan perangkat ini dapat dimulai dengan mengembangkan instrumen tes pemecahan masalah yang menunjang literasi matematika siswa. Untuk itu akan dikembangkan suatu Buku Kerja Siswa (BKS) yang berbasis *Mathematical Content Knowledge* (MCK) yang efektif meningkatkan literasi matematika siswa, khususnya siswa SMP yang berada pada taraf kognitif *extended abstract*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan 4-D (four D models) yang dikemukakan oleh Thiagarajan (1974). Model pengembangan ini terdiri dari 4 tahap yaitu pendefinisian (*define*), perancangan (*design*), pengembangan (*develop*), dan penyebaran (*disseminate*). Pengembangan ini hanya sampai pada tahap pengembangan saja, karena tahap keempat tidak dilakukan mengingat keterbatasan waktu dan biaya.

Subjek uji coba meliputi siswa kelas VIII SMP Kota Kediri. Adapun validator penelitian pengembangan ini terdiri dari tiga orang yaitu satu orang ahli materi selaku orang yang berkompetensi dalam bidang matematika khususnya matematika sekolah (satu orang dosen program studi pendidikan matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan bidang keahlian pendidikan matematika), satu ahli grafis selaku orang yang berkompetensi dalam bidang kegrafikan dan penyajian media pembelajaran (satu orang mahasiswa S3 teknologi pembelajaran Universitas Negeri Malang), dan satu orang ahli bahasa (satu orang dosen program studi bahasa dan sastra Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri). Untuk uji coba terbatas diambil siswa kelas VIII SMP PGRI 4 Kota Kediri sebanyak 18 siswa, karena menurut Sadiman (2012) bahwa uji coba kelompok kecil diberikan kepada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Jenis data yang diperoleh dalam pengembangan ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, sedangkan penelitian kuantitatif data penelitian berupa angka-angka (Sugiyono, 2010). Data kualitatif didapatkan dari angket telaah para ahli, sedangkan data kuantitatif didapatkan dari hasil validasi berupa angket lembar validasi yang diberikan kepada para ahli, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan angket respon siswa yang dianalisis dengan teknik persentase.

Dalam penelitian ini terdapat empat instrumen penelitian yang digunakan, yaitu: 1) lembar telaah, 2) lembar angket validasi, 3) lembar observasi, dan 4) lembar angket respon siswa. Lembar telaah dan lembar validasi diberikan kepada ahli materi, ahli kegrafikan dan ahli bahasa. Angket tertutup atau angket validasi oleh para ahli dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Persentase tersebut diperoleh dengan berdasarkan perhitungan skor menurut Skala Likert (Khabibah, 2006) dengan keterangan skala penilaian untuk validasi ahli yaitu "5" bernilai sangat baik, "4" bernilai baik, "3" bernilai cukup baik, "2" bernilai tidak baik, dan "1" bernilai sangat tidak baik. Untuk lembar observasi oleh pengamat dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Persentase tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan Skala Guttman (Khabibah, 2006) dengan keterangan skala penilaian untuk aktivitas siswa yaitu "Ya" dengan nilai satu dan "Tidak" dengan nilai nol. Angket tertutup mengenai respon siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Persentase tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan Skala Guttman (Khabibah, 2006) dengan keterangan skala penilaian untuk pendapat siswa yaitu "Ya" dengan nilai satu dan "Tidak" dengan nilai nol.

Kemudian hasil perhitungan nilai dari ahli materi, ahli kegrafikan, dan respon siswa diinterpretasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 1. Interpretasi Skor Kelayakan BKS

Penilaian	Kriteria Interpretasi
0%-20%	Sangat Tidak Layak
21%-40%	Tidak Layak
41%-60%	Cukup Layak
61%-80%	Layak
81%-100%	Sangat Layak

Diadaptasi dari Khabibah (2006)

Berdasarkan kriteria tersebut, Buku Kerja Siswa (BKS) dalam penelitian ini dikatakan layak apabila persentase $\geq 61\%$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengembangan ini menggunakan modifikasi model pengembangan 4-D (*define, design, develop, dan disseminate*), namun pengembangan ini hanya sampai pada tahap pengembangan (*develop*) saja, dikarenakan tahap keempat tidak dilakukan mengingat keterbatasan waktu dan biaya.

Tahap Pendefinisian (*define*), pada tahap ini ditetapkan dan didefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Ada lima langkah dalam tahap ini yang terdiri dari analisis awal-akhir (*Front-End Analysis*) yang bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang

dihadapi dalam pembelajaran sehingga dibutuhkan pengembangan bahan pembelajaran yang dalam penelitian ini berupa BKS, analisis siswa (*Learner Analysis*) yang bertujuan untuk menelaah tentang karakteristik siswa sebagai gambaran untuk rancangan dan pengembangan BKS, analisis tugas (*Task Analysis*) yang bertujuan mengidentifikasi tugas-tugas dalam bahan ajar BKS, analisis konsep (*Concept Analysis*) dengan cara membuat peta konsep, dan spesifikasi tujuan pembelajaran (*Specifying Instructional Objective*) yaitu untuk mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa.

Tahap perancangan (*design*), tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran berupa BKS berbasis MCK domain literasi PISA dan TIMSS yang diterapkan pada siswa kelas VIII SMP. Secara garis besar, tahap perancangan ini meliputi dua langkah yaitu pemilihan format BKS (*Format Selection*) dan desain awal BKS (*Initial Design*). Format BKS dimulai dari sampul depan BKS sampai sampul belakang BKS. Struktur isi BKS meliputi materi yang dijabarkan dari indikator, soal soal latihan yang didasarkan pada literasi matematika PISA dan TIMSS. Mendesain BKS merupakan kegiatan merancang model BKS atau fisik BKS agar lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar.

Tahap pengembangan (*develop*) bertujuan untuk menghasilkan BKS yang layak. Kelayakan BKS ini diukur melalui telaah berisi saran atau masukan dan validasi para ahli yaitu ahli materi dan ahli grafis. Keefektifan BKS diukur melalui hasil respon siswa setelah membaca BKS yang diperoleh dari pengisian angket pada saat ujicoba terbatas. Telaah BKS dilakukan untuk memperoleh masukan untuk perbaikan isi BKS yang dikembangkan. Perbaikan yang dilakukan pada BKS berdasarkan masukan dari ahli materi antara lain: 1) Penambahan contoh soal konten geometri; 2) Terdapat kesalahan penulisan kata seharusnya "tidak kurang dari" tetapi tertulis "tidak kurang"; 3) Lebih menekankan pada aspek simbol aljabar sebagai simbol literal. Sedangkan perbaikan yang dilakukan pada BKS berdasarkan masukan dari ahli grafis, antara lain: 1) Warna sampul lebih baik dibuat lebih menarik, jaga keseimbangan gambar, dan latar pada sampul; 2) Kesesuaian format BKS sudah sesuai dengan standar ISO. Kelayakan BKS yang dikembangkan dapat diketahui dari hasil validasi para ahli. Hasil validasi dapat berupa skala penilaian dan saran perbaikan dari masing-masing validator. Hasil validasi berupa data kuantitatif yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan kualitas atau kelayakan BKS. Adapun hasil analisis validasi para ahli dengan memperhatikan kriteria penilaian BKS yang baik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Validasi Para Ahli

No	Aspek Penilaian Kelayakan	Persentase Penilaian Kelayakan (%)	Kriteria Intepretasi Kelayakan
1	Kelayakan Isi	81,23	Sangat Layak
2	Kelayakan Penyajian	82,45	Sangat Layak
3	Kelayakan Bahasa	79,11	Layak
4	Kelayakan	78,82	Layak

Kegrafikan		
Rata-rata keseluruhan	80,40	Layak

Sumber: data diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 2 rata-rata keseluruhan persentase kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan bahan ajar yang dikembangkan adalah 80,40% sehingga dapat disimpulkan bahwa kelayakan BKS berdasarkan komponen kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan dikategorikan " Layak".

Ujicoba terbatas bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap BKS yang telah dikembangkan. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara meminta siswa untuk mengisi angket respon siswa. Angket respon siswa berisi tiga kriteria diantaranya kesesuaian dengan pembelajaran kontekstual dan nilai karakter, penyajian fisik, dan Bahasa.

Tabel 3. Analisis Angket Respon Siswa Ujicoba Terbatas

No	Komponen Kelayakan	(%)	Kriteria
1	Kriteria kesesuaian dengan literasi matematika	85,68	Sangat Layak
2	Kriteria penyajian fisik	90,16	Sangat Layak
3	Kriteria Bahasa	86,70	Sangat Layak
	Rata-Rata Keseluruhan	87,51	Sangat Layak

Pembahasan

Proses pengembangan BKS yang telah dikembangkan oleh peneliti telah sesuai dengan dengan modifikasi model pengembangan 4-D (Thiagarajan, 1974) yaitu 3D, melalui tahap pendefinisian (*define*), tahap perancangan (*design*), tahap pengembangan (*develop*), dan tahap penyebaran (*disseminate*), namun pengembangan ini hanya sampai pada tahap pengembangan (*develop*) saja karena keterbatasan waktu dan biaya.

Tahap pertama adalah tahap pendefinisian (*define*), pada tahap ini langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan analisis awal-akhir (*Front-End Analysis*) diantaranya adalah analisis kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 2013 yang digunakan untuk dasar materi BKS. Langkah kedua yang dilakukan peneliti adalah melakukan analisis siswa (*Learner Analysis*) yaitu siswa kelas VIII dengan pertimbangan mereka sudah mendapatkan materi aljabar saat mereka kelas VII. Langkah ketiga melakukan analisis tugas (*Task Analysis*) yang bertujuan mengidentifikasi tugas-tugas dalam bahan ajar BKS, kemudian dilakukan analisis konsep (*Concept Analysis*) dengan membuat peta konsep yang disesuaikan dengan KI dan KD yang ada pada kurikulum 2013, dan spesifikasi tujuan pembelajaran

(*Specifying Instructional Objective*) yaitu untuk mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa melalui pembelajaran dengan media BKS yang akan dikembangkan.

Tahap selanjutnya adalah tahap perancangan (*design*), pada tahap ini dilakukan pemilihan format BKS (*Format Selection*) dan desain awal BKS (*Initial Design*). Format BKS dimulai dari sampul depan BKS sampai sampul belakang BKS. Struktur isi BKS meliputi materi yang dijabarkan dari indikator, soal soal latihan yang didasarkan pada ekivalensi, rangkuman dari materi yang telah dipaparkan, dan evaluasi kemampuan literasi matematika. Mendesain BKS merupakan kegiatan merancang model BKS atau fisik BKS agar lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar.

Sedangkan pada tahap pengembangan (*develop*) lebih banyak dilakukan perbaikan-perbaikan agar BKS layak digunakan dalam proses pembelajaran. Tahap pengembangan diawali dengan telaah 1 kemudian revisi 1 yang menghasilkan draf 2. Bahan ajar draf 2 secara bersamaan dilakukan telaah 2 oleh para ahli yang dikemudian direvisi sesuai dengan saran atau masukan dan komentar para ahli dalam lembar telaah, sehingga hasil revisi 2 menghasilkan draf 3. Draft 3 BKS hasil revisi 2 nantinya divalidasi oleh validator untuk penilaian BKS dan digunakan sebagai ujicoba terbatas kepada 18 orang siswa SMP PGRI 4 Kota Kediri.

Berdasarkan hasil validasi para ahli, data yang disajikan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara mengubah data kuantitatif menjadi bentuk persentase yang kemudian diinterpretasikan dengan kalimat yang bersifat kualitatif, terdiri dari ahli materi dan ahli grafis.

Komponen kelayakan isi masuk dalam kategori sangat layak dengan rata-rata persentase 81,23%. Hal tersebut dikarenakan BKS yang dikembangkan memuat konsep maupun teori yang disajikan sesuaidengan KI dan KD, serta indikator pembelajaran dan telah memenuhi kriteria literasi matematika.

Komponen kelayakan penyajian masuk dalam kategori sangat layak dengan rata-rata persentase 82,45%. Hal tersebut didukung penyajian bahan ajar yang telah mencakup semua komponen yang meliputi konsistensi sistematika penyajian, keruntutan konsep, kesesuaian ilustrasi dengan materi, penyajian teks, tabel, gambar, dan lampiran disertai dengan rujukan/ sumber acuan, pembangkit motivasi belajar pada awal bab, rangkuman, daftar pustaka, dan glosarium (BSNP dalam Muslich, 2010).

Komponen kelayakan bahasa dikategorikan layak dengan rata-rata persentase 79,11%. Hal tersebut didukung bahasa yang digunakan dalam BKS mengacu pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya semua bahan ajar harus memperhatikan komponen kebahasaan sesuai dengan aspek dalam sub komponen kelayakan bahasa, sehingga ketepatan struktur kalimat dan susunan materi yang sistematis memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran (Depdiknas, 2008).

Rata-rata persentase komponen kelayakan kegrafikan pada *lay out* BKS adalah 78,82% sehingga dikategorikan layak. Hal tersebut didukung kemenarikan warna dan ilustrasi desain

sampul BKS serta bagian isi BKS, sehingga dapat memperjelas konsep, pesan, dan gagasan yang disampaikan dalam BKS. Ilustrasi yang menarik ditambah tata letak yang tepat dapat membuat bahan ajar lebih menarik untuk dipelajari serta dapat memotivasi siswa untuk menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan kombinasi warna dan ilustrasi yang menarik memegang peranan penting dalam pembuatan bahan ajar (Depdiknas, 2008).

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap BKS yang dikembangkan ditinjau dari kriteria kesesuaian pada soal-soal latihan, penyajian fisik, dan bahasa. Keseluruhan analisis hasil ujicoba terbatas BKS dari pendapat siswa diperoleh rata-rata persentase sebesar 87,51%, maka pengembangan BKS berbasis MCK dinyatakan "Sangat Layak". Hal tersebut dikarenakan pembelajaran dengan BKS tersebut dapat membantu siswa mengembangkan literasi matematika siswa yang ada.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, simpulan pengembangan BKS berbasis MCK, yaitu: (1) Pengembangan ini menghasilkan produk berupa BKS siswa kelas VIII SMP dengan didasarkan pada MCK domain PISA dan TIMSS. Pengembangan ini dikembangkan menggunakan modifikasi model 4-D yaitu 3D, *define*(pendefinisian), *design* (perancangan), *develop*(pengembangan), dan *disseminate* (penyebaran), namun pengembangan ini hanya sampai pada tahap pengembangan (*develop*) saja karena keterbatasan waktu dan biaya, (2) Kelayakan BKS ditinjau dari kelayakan isi, penyajian, bahasa, penyajian dan kegrafikan adalah layak digunakan sebagai bahan ajar, (3) Respon siswa terhadap BKS adalah positif.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa saran antara lain: (1) Dengan adanya BKS ini diharapkan guru lebih memperhatikan kemampuan literasi matematika siswanya, tidak hanya kemampuan prosedural, (2) Penggunaan BKS dapat digunakan sebagai bahan pelengkap pembelajaran bagi siswa, serta sebagai bahan latihan mandiri bagi siswa, (3) Pengembang selanjutnya diharapkan tidak hanya berhenti sampai tahap pengembangan saja, akan tetapi dilanjutkan dengan tahap penyebaran sehingga bahan ajar akan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ilham. 2010. *Pengembangan Bahan Ajar. Bahan Kuliah Online*. Direktori UPI. Bandung.
- Depdiknas. 2006. *Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Diknas, Jakarta.
- Depdiknas. 2008. *Teknik Penyusunan BKS*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas, 2013. *Kurikulum 2013*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbangdiknas, Jakarta.

- Khabibah, Siti. 2006. *Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Dengan Soal Terbuka Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar. Disertasi yang tidak diterbitkan*. Surabaya: Perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- Muslich, Masnur. 2010. *Text Book Writing*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sadiman, dkk. 2012. *Media Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Solso, Robert L. 1995. *Cognitive Psychology*. Boston. Allyn and Bacon.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Thiagarajan, dkk. 1974. *Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children*. Bloomington: Indiana University.

Pengembangan BKS Berbasis MCK (Mathematical Content Knowledge) Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Matematika Siswa SMP

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	Winarto Winarto, Diyah Ayu Retnoningsih, Dwi Hesty Kristyaningrum. "Modul Sains Komik (MOSAKO) berbasis Science Technology Engenering and Mathematic (STEM) untuk Siswa Sekolah Dasar", Khazanah Pendidikan, 2021 Publication	1%
4	Moh Apriawan, Muhammad Faisal, Suryadi Hadi. "ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS PENGENDALIAN LOGISTIK BENCANA DI SULAWESI TENGAH", Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT), 2016 Publication	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

6	Anisatul Fauziah, Siti Sri Wulandari. "Pengembangan E-Modul Berbasis Flipbook Untuk Pembelajaran Materi Ruang Lingkup Administrasi Kepegawaian", EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2022 Publication	1 %
7	id.123dok.com Internet Source	1 %
8	mufidabdulhaq.wordpress.com Internet Source	1 %
9	semnaspgsd.unimed.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1 %
11	eprints.peradaban.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Pengembangan BKS Berbasis MCK (Mathematical Content Knowledge) Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Matematika Siswa SMP

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
